

**A Contribuição dos Sistemas de Informação para a
Melhoria dos Processos em Pequenas Organizações:
estudo de caso de uma microempresa do estado de
Pernambuco**

Nerlucyton Gomes dos Santos

NEPSI
PSIU
Ano VIII - nº 25

Apoio Cultural: **SeGIC (Institucional)**
A3 Consult

**DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS ADMINISTRATIVAS – DCA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO – PROPAD
NÚCLEO DE ESTUDOS E PESQUISAS EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO**

Endereço eletrônico: www.ufpe.br/nepsi
Editor-Chefe: Prof. Dr. Jairo Simião Dornelas
Diagramação: Catarina Albuquerque, Isabela Ferraz, Kássia Roberta

A Contribuição dos Sistemas de Informação para a Melhoria dos Processos em Pequenas Organizações: estudo de caso de uma microempresa do estado de Pernambuco

Nerlucyton Gomes dos Santos

1. Introdução

Na atual conjuntura é cada vez mais evidente que tecnologia e informação são itens indispensáveis para as organizações, não apenas no quesito diferenciação – em gestão, produção de bens ou mesmo na prestação de serviços -, mas também para simples sobrevivência das empresas. Trata-se de uma questão importante, sobretudo, para empresas de pequeno porte, as quais, geralmente, têm deficiência no controle das informações necessárias a uma boa condição na execução de seus processos.

Este déficit de informações precisas gera percalços que induzem, por falta de organização, ao desperdício de tempo e recursos, redundância de processos, custos desnecessários, perdas de material, entre outros resultados indesejados para qualquer empresa, não importando o seu porte. Sendo assim, para garantir a continuidade, mais e mais empresas buscam soluções na tecnologia.

A tecnologia é fator de mudança e aperfeiçoamento na transformação das empresas, pela indução à criação de novos instrumentos e processos e instrumentos que afetam a estrutura e o comportamento das organizações, refletindo diretamente na gestão (GONÇALVES, 1993). No entanto, apenas tecnologia não é o suficiente para o melhoramento da gestão de uma empresa.

Para Stoner (1999), os administradores necessitam de informações precisas e na hora certa para monitorar resultados e conduzir suas ações na direção dos objetivos desejados. Já Oliveira (2002), acredita que para se alcançar os objetivos, dentro do contexto organizacional, as empresas precisam se valer de todos os recursos de que dispõem (pessoas, materiais, equipamentos, tecnologia,

dinheiro, além da própria informação) e devem utilizá-los de forma eficiente. Com base nessas assertivas, pode-se afirmar que para haver uma melhor gestão nos negócios de qualquer empresa, deve-se prover uma aliança entre a tecnologia e a informação, prezando pela eficiência na sua utilização. Tem-se assim a tecnologia da informação (TI).

Rodrigues (2002), ao tratar do conceito mais amplo da TI, a define como sendo um conjunto de elementos (*hardware* e *software*) cuja função é coletar, tratar e analisar dados, a fim de obter as informações e assim apoiar as pessoas envolvidas na solução de problemas. Com base em TI, é possível adquirir um maior e melhor controle de todos os processos que acontecem numa organização e as ferramentas capazes de realizar essa tarefa são os sistemas de informação.

Um sistema de informação pode ser definido como um conjunto de componentes inter-relacionados que trabalham juntos para facilitar o planejamento, o controle, a coordenação, a análise e o processo decisório em uma organização (LAUDON; LAUDON, 2010). No entanto, empresas de pequeno porte, apresentam dificuldades em utilizar a informação como recurso estratégico (RODRIGUES 2002), sendo mais evidente ainda a gestão operacional, ou seja, controle das atividades e dos processos (FULLER, 1996). Para auxiliar neste controle, um sistema de informação baseado em computador (SIBC) é o meio mais utilizado. Para Laudon e Laudon (2010, p. 5), “os SIBC são montados com a finalidade de resolver problemas que surgem nas organizações”. Baseando-se nesta idéia, é que as empresas investem em sistemas de informação e foi justamente o que aconteceu com a Empresa Alfa, objeto de estudo deste artigo

2. Contexto

Um dos principais fatores das transformações no cenário competitivo é a evolução contínua da tecnologia, que se

dissemina cada vez mais numa grande velocidade. Esse fenômeno afetou de modo significativo todas as atividades humanas e contribuiu de maneira positiva para o desenvolvimento de novos meios de compartilhamento e difusão de informações. Destas novas tecnologias, nasceram os sistemas de informação, que se tornaram importantes componentes competitivos para as organizações, dentre os quais se destacam os sistemas de gestão empresariais denominados ERP (*Enterprise Resource Planning*).

Na década de 90, muitas empresas passaram a adquirir sistemas ERP para melhorar seus negócios. Inicialmente, esse movimento foi restrito às grandes empresas, principalmente indústrias, porém, mais recentemente, pequenas e médias empresas, em busca de competitividade, passaram a aderir a essa tendência (SOUZA; SACCOL, 2003).

A empresa estudada neste trabalho é uma organização de pequeno porte e se enquadra no contexto de micro e pequena empresa (MPE), as quais, de acordo com pesquisas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 2009, vêm integrando sistemas de informação aos seus negócios a cada ano.

Esta é uma tendência mundial, e no estado de Pernambuco, que nos últimos anos tem revelado grande crescimento, devido ao aquecimento da sua economia, não é diferente e tais fatos influenciam o surgimento de novas empresas que necessitam cada vez mais de uma gestão mais competitiva.

Segundo Gonçalves e Koprowski (1995) a pequena empresa é uma organização que pode ser administrada ou dirigida até mesmo por uma única pessoa. Sendo assim, as competências decisórias ficam a cargo do proprietário, configurando uma gestão centralizada e de avaliação subjetiva, que muitas vezes dificulta as mudanças organizacionais.

A Empresa Alfa é uma microempresa de um grupo que atua na área de tecnologia e soluções integradas. Sua principal

atividade é a operação de uma rede de radiocomunicação com mais de seiscentos clientes. Dada à sua configuração, há uma concentração de funções em poucas pessoas, o que gera acúmulo de tarefas, o que, via de regra, atrasa a execução de projetos. Realçando este fato, constata-se que a organização possui apenas um diretor operacional, que responde por toda a empresa.

O projeto de crescimento organizacional da Empresa Alfa se baseava na busca de uma melhor posição no mercado, alcançando novos clientes e ampliando seus negócios. Num cenário altamente competitivo, essa busca constante justifica a ligação entre tecnologia e estratégia. Torquato e Silva (2000) afirmam que a tecnologia é um elemento-chave na busca de peculiaridades que distinguem favoravelmente as empresas de seus concorrentes.

Baseando-se no que propuseram Saccol *et al.* (2004), os principais benefícios gerados pela implantação de um sistema ERP estão relacionados à eficiência e eficácia das estruturas e processos organizacionais, considerando que a escolha do sistema adequado depende do entendimento dos objetivos da empresa, das variáveis estratégicas e dos meios utilizados para realizá-los. Caso esta seleção seja mal feita, o uso do sistema pode ocasionar impacto negativo na organização. Num contexto geral, a modernização implica em obtenção de tecnologia para melhor atuação no mercado, mas deve-se considerar que não basta apenas adquirir a tecnologia, é preciso alinhá-la às necessidades organizacionais.

Na Empresa Alfa, havia um grande problema com a desorganização operacional. Muitos serviços ficavam pendentes porque as informações não eram repassadas ao setor responsável e a falta de controle interno das informações também gerava conflitos interdepartamentais.

Situações como estas demonstravam a necessidade de um sistema de integração e

controle, como uma ferramenta gerencial. Tal sistema teria como objetivo principal integrar todos os departamentos da empresa através do armazenamento de todas as informações relevantes num banco de dados único, disposto no servidor de dados. Com estas informações, cada departamento competente poderia executar melhor suas atividades, em conformidade com os demais, sem que houvesse redundância, perda, ou difusão de informações, pois tudo estaria no sistema.

Em suma, a utilização do sistema ERP adotado na Empresa Alfa deveria melhorar a integração entre os departamentos e aumentar a eficiência operacional, sobretudo, do setor de serviços, através da organização e disponibilização de todas as informações da empresa para seus funcionários.

Assim, chega-se ao objetivo formal deste texto, qual seja analisar os efeitos da adoção de um sistema integrado de informação da classe ERP em uma microempresa do estado de Pernambuco.

Tal tarefa se conseguirá pela descrição da problemática que levou à implantação do sistema, centrada nos processos carentes de melhoria, realçando os fatores promotores e indesejados encontrados no processo, bem como olhando as principais mudanças observadas no *post facto*.

3. Referencial conceitual

Será provida uma breve revisão de literatura para a realização do estudo.

3.1 Funções Administrativas

Segundo Chiavenato (2003, p. 11), “administração é o processo de planejar, organizar, dirigir e controlar o uso dos recursos a fim de alcançar objetivos organizacionais”. Com base nessa assertiva, pode-se afirmar que os processos administrativos dentro de uma empresa consistem na execução das funções de planejamento, organização, direção e controle das atividades empresariais. Sendo assim, é correto definir funções administrativas como as funções básicas

exercidas por um administrador dentro de uma organização, as quais são exibidas na figura 1 abaixo.

Figura 1 – Funções Administrativas
Fonte: Oliveira (2002, p. 85).

No contexto acima, é que são definidas e organizadas as tarefas necessárias para otimizar os objetivos de uma organização, o quê, para Bateman e Snell (2006, p. 77), consiste em “alcançar o maior equilíbrio possível entre vários objetivos”, mediante o ajuste dos processos e de seus sistemas.

3.2 Sistemas e Processos

Toda empresa é um grande sistema cujas partes se integram entre si para atingir resultados (REZENDE; ABREU, 2010). Sendo assim, é correto definir que as empresas são um grande sistema e seus departamentos as partes que o compõem. Oliveira (2002, p. 35) vai um pouco mais além ao afirmar que “sistema é um conjunto de partes integrantes e interdependentes que, conjuntamente, formam um todo unitário com determinado objetivo e efetuam determinada função”. Sendo assim, a execução das funções de cada componente de um sistema é parte do conjunto de processos necessários para que esse sistema atinja determinado fim.

Daft (1999) define sistema como um conjunto de elementos interativos que recebe entradas do ambiente e, após transformá-las, emite saídas para o ambiente externo. Esta transformação de entradas em saídas é tida como processo organizacional (GONÇALVES, 2000).

Marchiori (2002) define gestão como um conjunto de processos que visam à

racionalização e à efetividade de um sistema, produto ou serviço. Partindo dessa assertiva, é possível considerar que gerir uma empresa é tomar as decisões que nortearão seu funcionamento.

De fato, Oliveira (2002, p. 53) afirma que “decisão é a escolha entre vários caminhos alternativos que levam a determinado resultado”. Gonçalves (2000) conceitua este tipo de processo como processo gerencial, ao enfatizar o foco nos gerentes e nas relações de gestão, que centram a busca pela eficiência nos processos organizacionais, dos quais a tecnologia da informação é parceira.

3.3 Tecnologia e Sistemas de Informação

Todo negócio tem a ver com dados que, segundo Laudon e Laudon (2010, p. 12), são “seqüências de fatos não analisados, representativos de eventos que ocorrem na organização ou no ambiente físico, antes de terem sido organizados e arranjados de uma forma que as pessoas possam entendê-los e usá-los”, ou seja, somente dados apresentados em uma forma útil e significativa para os seres humanos podem ser considerados uma informação.

Assim, para que um dado se torne informação se faz necessário uma conversão sistêmica como na figura 2, usualmente baseada em TI.

Figura 2 – Conversão de dados em informação.
Fonte: Resende e Abreu (2010, p. 46).

Resende e Abreu (2010) conceituam a TI como os recursos tecnológicos e computacionais utilizados na geração e no uso da informação. Tais recursos, para Cruz (2004), podem fazer um negócio ser

mais produtivo e garantirem um diferencial junto à concorrência.

No entanto, como pregam Davenport, Marchand e Dickson (2004), não basta apenas tornar os meios disponíveis: a eficiência da TI está na maneira como ela é gerida e executa a sua missão.

O conceito de gestão da informação, para Marchiori (2002), engloba a sinergia entre a TI, a comunicação e os recursos empresariais visando o desenvolvimento das estratégias e das atividades organizacionais. Essa mesma autora afirma que a gestão da informação implica em mapear as informações necessárias, fazer sua coleta, avaliar sua qualidade, armazenar, distribuir e acompanhar os resultados de seu uso de modo sistêmico.

Rezende e Abreu (2010) conceituam os sistemas de informação (SI) como um conjunto de partes que geram informações e têm como maior objetivo auxiliar os processos de tomada de decisões na empresa, substituindo quase que completamente relatórios, arquivos, fichas cadastrais, listas de materiais e outros documentos gerados pelas organizações na execução de seus processos, de qualquer nível. Tais sistemas são ditos integrados e diferenciam empresas de alto desempenho de suas concorrentes (DAVENPORT; MARCHAND; DICKSON, 2004).

3.4 Enterprise Resource Planning

Os sistemas conhecidos como *Enterprise Resource Planning*, ou, simplesmente, ERP, são sistemas de informações baseados em computador (SIBC) adquiridos na forma de pacotes comerciais de *software* que permitem a integração de sistemas de informações transacionais e dos processos de negócios (SOUZA; SACCOL, 2003).

Com base neste conceito, é possível promover a integração entre todos os departamentos, pois o armazenamento das informações em um banco de dados único facilita o acesso, contribuindo para a execução dos processos organizacionais e para a gestão com base na informação. A

figura 3 apresenta um exemplo simplificado de um sistema ERP.

Figura 3 – Esquema de um sistema ERP
Fonte: adaptado de Souza e Saccol (2003).

De acordo com Souza e Saccol (2003, p. 66), “os sistemas ERP são geralmente divididos em módulos, que representam conjuntos de funções que normalmente atendem a um ou mais departamentos da empresa”. Esta característica se deve a existência dos níveis de acesso e distribuição das informações, que, apesar de estarem dispostas num servidor único para toda a organização, são limitadas aos departamentos de interesse competentes para utilizá-las e dessa maneira o relacionamento entre estes é realizado.

Para Krafta (2007), os sistemas ERP podem colaborar para o melhoramento dos processos organizacionais de uma empresa, pois os mesmos apóiam a gestão da informação, proporcionando a integração interdepartamental, via relacionamento entre os módulos de gestão de processos disponíveis em sua estrutura, como mostrado na figura 4.

Sendo assim, faz-se necessário capacitar funcionários via tecnologias da informação, o que de acordo com Rodrigues (2002), se trata de um processo de longo prazo que precisa estar alinhado às estratégias organizacionais, pois resultam em mudanças organizacionais.

Figura 4 – Conexão entre módulos em um ERP.
Fonte: adaptado de Souza e Saccol (2003).

3.5 Mudanças Organizacionais

De acordo com Motta (2001), as organizações, em geral, devem se adaptar ao ambiente, procurando dessa forma a sobrevivência e a eficácia. Tais adaptações geram mudanças significativas que podem favorecer características positivas dessas empresas e diminuir pontos negativos. Desta forma, as mudanças organizacionais derivadas da tecnologia são consideradas conseqüências da adaptação das empresas ao mercado cada vez mais competitivo.

Numa visão mais estrita, a implantação de um sistema integrado numa organização pode ser entendida como uma resposta ao ambiente em que ela está inserida. O ambiente externo, de acordo com Bateman e Snell (2006), é composto de todas as forças relevantes fora das fronteiras da empresa, como concorrentes, clientes, governos e a economia. Outro conceito importante no âmbito da adaptação e das mudanças organizacionais é o da cultura organizacional.

3.6 Cultura Organizacional

Para Motta (2001) a cultura representa valores, ritos, mitos e modelos que buscam orientação e controle dos comportamentos individuais das pessoas.

De acordo com Rezende e Abreu (2010), os valores introduzidos nas empresas passam a fazer parte das atividades cotidianas. Sendo assim, sempre

é possível encontrar partes da cultura de uma organização embutidas em seus sistemas de informação.

De fato, quando uma empresa implanta um sistema ERP agrega uma nova ferramenta para realizar processos, a qual pode alterar as maneiras como muitas coisas são feitas e também influenciar a cultura organizacional.

De acordo com Motta e Vasconcelos (2006), a adaptação ao ambiente e a integração do grupo organizacional dependem da cultura organizacional implantada na empresa. Uma empresa altamente organizada e padronizada geralmente tende a ter menor dificuldade em se adaptar a novos sistemas de gestão. No caso de empresas de menor porte, estas dificuldades são maiores, devido exatamente a falta de padronização de processos (RODRIGUES, 2002).

4. Procedimento Metodológico

O presente trabalho relata o processo de implantação de um sistema ERP numa microempresa do estado de Pernambuco. Sendo assim, pode ser considerado como um caso de estudo. Para a sua realização foi utilizado o método aplicado conjugando procedimentos simples, mas comuns em qualquer pesquisa descritiva de âmbito científico.

Foram combinadas as técnicas de observação direta (individual e participante) com a aplicação de um questionário de pesquisa descritiva. Essas duas técnicas foram consideradas as mais adequadas ao escopo do relato por se tratar de um estudo de caráter exploratório que buscou, além de evidenciar a realidade através da descrição do caso, analisar a percepção dos envolvidos e compará-la ao observado *in loco* no acompanhamento do processo relatado, a fim de enriquecer o conteúdo do trabalho.

Este estudo foi elaborado em três fases: a primeira fase consistiu na observação direta, a segunda fase foi basicamente a aplicação do questionário e a terceira fase consistiu na elaboração do relato.

A observação direta consistiu no levantamento dos fatores relevantes observados em campo durante o processo de implantação do sistema ERP na empresa estudada. A relevância de tais fatores foi definida com base no que prediz a literatura sobre o assunto.

As referidas observações foram dispostas no relato, juntamente com os dados obtidos através de um questionário, o qual foi aplicado a um grupo de funcionários da empresa, que estiveram diretamente ligados aos processos organizacionais auxiliados pelos módulos do sistema ERP, totalizando dez indivíduos de diferentes setores da organização.

Foram escolhidos apenas dez funcionários por não haverem tantos envolvidos com o sistema e selecionados setores diferentes para atingir diferentes âmbitos e coletar visões distintas.

Fazem parte do questionário elaborado para este estudo quinze perguntas acerca do sistema ERP implantado na Empresa Alfa. Tais perguntas foram divididas em seis blocos de acordo com as seguintes temáticas: identificação dos colaboradores, utilização do sistema, treinamentos, execução de tarefas, contribuições e análise das questões abertas.

Já o relato foi desenvolvido com base nos fatores observados durante o processo de implantação do sistema ERP na empresa estudada e nos dados obtidos através da pesquisa aplicada.

Os dados resgatados através do questionário aplicado foram submetidos a uma análise estatística univariada simples com base nas respostas coletadas e os dados foram apresentados por gráficos.

Os dados obtidos passaram por uma etapa de interpretação e foram traduzidos em texto, a fim de serem confrontados com os fatores observados durante a fase de observação direta.

5. RELATO DO CASO

A microempresa Alfa apresentava grandes problemas à causa da desorganização de processos operacionais.

Ao recorrer na TI e implantar o referido sistema, adquirido na forma de pacote comercial de *software*, visava à integração de sistemas de informações transacionais e dos processos de negócios.

Sistema

Para atender as necessidades da Empresa Alfa, o fornecedor do sistema adquirido pela empresa disponibilizou dois módulos: sendo um deles um aplicativo comercial (AC) e o outro uma expansão para o setor de serviços (OS).

O primeiro módulo deveria atender as necessidades internas de processos administrativos. Já o segundo módulo deveria atender as questões de organização na execução dos serviços prestados, garantindo o maior controle das atividades realizadas fora da empresa. A figura 5 ilustra a configuração do sistema ERP na Empresa Alfa.

Figura 5 – Sistema ERP da Empresa Alfa.

Com base nesta configuração, todos os departamentos seriam integrados e poderiam acessar as informações que lhe fossem relevantes, sem que houvesse redundância.

Analisando a configuração do sistema implantado na Empresa Alfa, é possível observar que empresas de pequeno porte geralmente não percebem a tecnologia da informação como uma ferramenta capaz de auxiliar no processo decisório e cumprir propósitos estratégicos, mas a empregam

em tarefas administrativas e operacionais, assim como predisse Rodrigues (2002).

Para o estudo, as melhorias pretendidas pela Empresa Alfa foram analisadas com base na percepção de seus funcionários através do questionário aplicado.

Visões dos Colaboradores

Neste tópico serão apresentados os resultados da pesquisa realizada com os dez funcionários de cinco diferentes departamentos da Empresa Alfa, pessoas que executam funções diretamente ligadas ao sistema ERP.

Identificação do Contexto

Foram ouvidos pessoas de cinco departamentos (financeiro, serviços, administrativos, estoques e comercial) sendo majoritárias as escutas em finanças e serviços. Neste escopo de escuta, 70% dos ouvidos revelaram já ter usado o sistema.

Dos funcionários que utilizam o sistema, todos elogiaram o seu funcionamento, opinando pela não ocorrência de erros no *software*. Da mesma forma, todos os entrevistados que já utilizaram o sistema afirmaram que a interface de usuário era fácil de entender. Estes dados revelam que o sistema ERP implantado na empresa não causou grandes dificuldades aos usuários, sendo satisfatoriamente funcional e contendo uma interface relativamente simples.

Treinamentos

Cerca de 30% de todos que usam o sistema não participaram de nenhum treinamento, o que é um percentual muito elevado. Esquadrinhando o tipo de treinamento ofertado, percebe-se que 40% foram através de manuais, 40% dos treinamentos recebidos foram em grupo e apenas 20% foram de caráter individual. De forma chocante, todos que utilizam o sistema consideraram que o treinamento recebido foi suficiente para desempenhar suas funções através do sistema.

Execução de Tarefas

Para os utilizadores, a execução das tarefas é plenamente atendida pelo sistema. Em detalhe, 13% relataram que o sistema integrado não fez diferença alguma, ou seja, eles poderiam executar suas tarefas satisfatoriamente sem o apoio do sistema. A maioria, 87%, entretanto, considerou que a ausência do sistema na empresa dificultaria na execução das tarefas.

Em relação aos processos, houve unanimidade em afirmar a efetiva contribuição do sistema, especialmente em relação à organização, denotando a percepção positiva dos funcionários da Empresa Alfa em relação aos benefícios do sistema ERP implantado.

Análise das Questões Suplementares

Os principais problemas ainda existentes na Empresa Alfa, citados por 50% dos funcionários entrevistados, foram: falta de controle operacional, de integração entre os setores e de treinamento, além de problemas de alimentação de banco de dados e lentidão nos processos. Tais fatos validam o conceito de que as melhorias organizacionais são variantes no tempo.

A seu turno, os principais problemas relatados relacionaram-se a: maior centralização, menos burocracia, aprimoramento das ferramentas de controle, ampliação do sistema integrado, treinamento e correção da rede.

As soluções elencadas pelos funcionários entrevistados remetem a melhorias organizacionais que podem ser alcançadas com o apoio dos sistemas de informação. Tal fato demonstra que mesmo se tratando de uma microempresa, existe uma noção da importância dos benefícios da TI para as organizações.

Principais Dificuldades

Fatores muito importantes observados durante o estudo estão relacionados com a cultura organizacional da empresa. A inércia na execução dos processos e a dificuldade para mudanças tornaram difícil a aceitação do sistema no começo. Alguns

funcionários, principalmente os mais antigos, acreditavam que o uso do sistema não era necessário e apenas complicaria a execução das tarefas. Este fato evidenciava o desconhecimento dos benefícios que poderiam ser gerados a partir da correta utilização do sistema ERP.

A falta de padronização na empresa revelou a visível falta de organização na execução das tarefas e isto requeria melhorias. Assim, padronizar os processos implicou em adotar práticas mais rígidas e burocráticas para a execução das atividades. Tal fato não foi facilmente aceito por todos os funcionários.

Outro fator relevante que deve ser salientado é o treinamento. Durante o acompanhamento do processo de implantação do sistema, foi observado que apesar dos treinamentos, apenas com a prática diária os usuários passaram a executar suas tarefas sem maiores problemas. No começo, ocorriam muitos erros de operação por ainda haver muitas dúvidas sobre o funcionamento do sistema e sobre suas capacidades. Vale relembrar que apenas metade dos funcionários entrevistados recebeu treinamento.

Estes déficits na questão do treinamento foram de suma importância, pois para alcançar a eficiência operacional com o uso do sistema, era imprescindível que, não apenas os usuários, mas toda a organização estivesse engajada e soubesse o que fazer com o sistema.

Foi observado também que as dificuldades encontradas na alimentação do sistema interferiram no processo de integração entre os departamentos. Esse fato refletiu-se por um bom tempo na falta de aproveitamento dos dados, que não estavam sendo utilizados de forma eficaz na execução dos processos.

De uma maneira geral, com base em todas as dificuldades observadas, é possível concluir que o processo de melhoria geral foi mais impulsionado pelo próprio sistema do que pelas capacidades organizacionais propriamente ditas. No

entanto, evidentemente, alguns fatores da organização tiveram influência positiva.

Fatores Facilitadores

Um fator importante que contribuiu de maneira sutil para o aprimoramento do uso do sistema ERP na Empresa Alfa esteve relacionado com a falta de formalidade nas trocas de informações. A comunicação informal estabelecida entre os departamentos supriu a deficiência na alimentação do banco de dados, completando as lacunas reveladas pelo sistema no início do processo.

O exercício de várias funções por um mesmo funcionário também facilitou o preenchimento das lacunas operacionais, pois não havia necessidade de troca de informações funcionais, quando as mesmas estavam vinculadas à mesma pessoa.

Outro fator de grande importância foi o tipo de gestão que havia na empresa. Sendo a mesma centralizada, todas as decisões tomadas pela diretoria tornavam-se incontestáveis. Tal fato não impediu que houvesse algumas contestações a respeito do uso, utilidade e benefícios do sistema; mas nenhuma dessas contestações influenciou negativamente o clima organizacional em relação ao sistema.

De uma maneira geral, todos os fatores facilitadores elencados contribuíram para a superação das dificuldades que existiram no processo de implantação do sistema ERP na Empresa Alfa, mas a maior contribuição para este processo está ligada à aliança entre as necessidades de melhoria almejadas por toda a empresa e a percepção dos benefícios do sistema para as tarefas e processos empresariais.

Contribuição Operacional

De uma maneira mais geral, as principais contribuições do sistema constatadas, com base na observação direta, foram: a melhoria do acesso às informações; maior organização dos processos de trabalho; maior controle.

Mudanças Observadas

As principais mudanças observadas após a adoção do sistema ERP na Empresa Alfa estão relacionadas à cultura organizacional, vivificada no melhor entrosamento entre os setores. Houve também maior divisão e definição de tarefas, assim como uma maior padronização dos processos operacionais.

Déficits Organizacionais

Apesar das melhorias organizacionais e das mudanças positivas conseguidas com a adoção do sistema, percebidas e relatadas neste estudo, alguns fatores citados por alguns funcionários da Empresa Alfa, demonstram que existem alguns percalços que ainda precisam ser corrigidos

Um desses déficits organizacionais está no controle operacional das atividades. Algumas tarefas não foram vinculadas ao sistema, o que impedia a monitoramento.

Outro fator deficitário foi o aumento da lentidão nos processos, ocasionado principalmente pelo aumento da burocracia na organização, pois com o apoio do sistema tais processos passaram a ser padronizados e mais formais.

O treinamento foi outro fator deficitário e isto já foi observado neste estudo.

Soluções Propostas

A correção da rede foi um desses fatores citados e está relacionado com a maior integração física do sistema entre os departamentos e a alimentação eficiente do banco de dados. Melhorar a rede facilitaria ainda mais a integração departamental e o acesso às informações organizacionais.

O aprimoramento das ferramentas de controle foi citado como fator de grande importância, haja vista que melhoraria ainda mais todo o processo operacional, possibilitando o uso destas ferramentas sob o ponto de vista estratégico.

Treinamento foi o fator de solução que alcançou maior percentual entre os entrevistados, como já dito. Mas neste contexto, está relacionado com o engajamento dos funcionários e sua capacitação ante ao sistema.

6. Conclusão

Sabia-se que não se podia esperar que o processo melhorasse em tão curto prazo, mas, no geral, o estudo remete à conclusão de que a adoção de um sistema ERP determina melhorias relevantes em pequenas empresas e exige delas esforços significativos, que também influenciam a cultura organizacional, ao requerer novos e maiores entendimentos nas formas de execução de processos e gestão operacional e isto, no trabalho, derivou da percepção dos membros da organização.

É importante ressaltar as limitações do presente trabalho, que se trata de um caso, baseado na observação de um contexto, um problema e o processo de sua resolução. Sendo assim, as conclusões são de caráter restrito limitando a sua generalização.

Apesar disso, pode-se afirmar que existe relevância em estudos como este, pois permitem interpretar um fato a partir de um referencial e permitem desenvolver sobre outras contribuições de campos distintos do mesmo assunto, através da evidencia de ocorrências restritas, que confirmam ocorrências gerais.

REFERÊNCIAS

BATEMAN, Thomas S.; SNELL, Scott A. **Administração - Novo Cenário Competitivo**. 2ª edição. São Paulo: Atlas, 2006

CHIAVENATO, I. **Introdução à Teoria Geral da Administração**. 7ª Ed. Rio: Elsevier, 2003.

CRUZ, Tadeu. **Manual de Organização II: Metodologia com Formulário**. Rio de Janeiro: E-papers, 2004.

DAFT, Richard L. **Teoria e projeto das organizações**. Rio de Janeiro: LTC, 1999.

DAVENPORT, T. H.; MARCHAND, D. A.; DICKSON T. **Dominando a Gestão da Informação**. Porto Alegre: Bookman, 2004.

DRUCKER, P. **Além da revolução da informação**. HSM Management, n.18, pp.48-55. Jan./fev. 2000.

FULLER, T. **Fullfilling IT needs in small businesses; a recursive learning model**. International Small Business Journal, v .14, n.4, 1996. p.25-44.

GONÇALVES, J. E. L. **Os impactos das novas tecnologias nas empresas prestadoras de serviço**. Revista Administração de Empresas, v.34, n.1, p.63-81, 1993.

GONÇALVES, J. E. L. **As empresas são grandes coleções de processos**. Revista de Administração

de Empresas, v.40, n.1, p.9-16, jan./mar. 2000.

GONÇALVES, A; KOPROWSKI, S. O. **Pequena Empresa no Brasil**. São Paulo: Edusp, 1995.

KRAFTA, L. **Gestão da Informação como Base da Ação Comercial de uma Pequena Empresa de TI**. RS. 161 p. Dissertação (Mestrado em Administração). UFRGS. 2007.

LAUDON, K; C.; LAUDON, J. P. **Sistemas de Informação Gerenciais**. 9ª ed. SP: Pearson, 2010.

MARCHIORI, P. Z. **A ciência da informação: compatibilidade no espaço profissional**. Ciência da Informação. Brasília, v.31, n.2, p.72-79, 2002.

MOTTA, F. C. P. **Teoria das organizações – Evolução e Crítica**. 2ª ed. SP: Thomson, 2001.

MOTTA, F. C. P.. VASCONCELOS, I. F. G. **TGA** 3ª ed. SP: Thomson, 2006.

OLIVEIRA, D. P. Rebouças. **Sistemas, Organizações & Métodos: Uma abordagem gerencial**. 13ª edição. São Paulo: Atlas, 2002.

REZENDE, Denis A. ABREU, Aline F. **Tecnologia da Informação Aplicada a Sistemas de Informação Empresariais**. SP: Atlas, 2010.

RODRIGUES, D. M. **Tecnologia da informação na micro e pequena empresa: um levantamento sobre sua utilização no pólo moveleiro de Votuporanga**. SP. Dissertação (Mestrado) – Escola de Engenharia de São Carlos - USP. 2002.

SEBRAE. **Software de gestão – ERP: Estudo de Mercado 2008**. Disponível em <<http://www.sebrae.com.br>> acesso em 04 de julho de 2012.

SACCOL, A. Z. *et al.* **Avaliação do Impacto dos Sistemas ERP sobre Variáveis Estratégicas de Grandes Empresas no Brasil**. Revista de Administração Contemporânea, v.8, n.1, jan./mar. 2004. Disponível em <<http://www.scielo.br>> acesso em 21 de maio 2012.

SOUZA, C. A.; SACCOL, A. Z. (org.). **Sistemas ERP no Brasil: teoria e casos**. SP: Atlas, 2003.

STONER, J. A. F. **Administração**. 5ª edição. Rio de Janeiro: LTC, 1999.

TORQUATO, P.R.G.; SILVA, G. P. **Tecnologia e estratégia: uma abordagem analítica e prática**. São Paulo: Revista de Administração, v.35, n.1, jan./mar. 2000.

O PSIU é um veículo de divulgação do Núcleo de Estudos e Pesquisa em Sistemas de Informação (NEPSI) do PROPAD-DCA-UFPE e busca difundir as atividades de pesquisa e produção acadêmico-científica de seus membros ou de pesquisa desenvolvidas em seu espaço de atuação. Tem o apoio Institucional da PROPESQ/UFPE e do PROPAD/DCA. Os direitos autorais sobre as publicações são exclusivos dos autores.